

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v1i1.205

استوديو التصميم في ظل متغيرات العصر

هشام أحمد محمد صبح

أستاذ مساعد- قسم هندسة العمارة- كلية الهندسة-جامعة الأزهر

الملخص

في العام 1994 أعلن عالم الرياضيات بيتر شور عن اكتشافه لخوارزمية بسيطة لتحليل الأرقام إلى مكوناتها الأولية بواسطة آلة حاسوبية تقوم على أسس فيزياء الكم ، ومنذ ذلك الحين مانفكت مراكز الأبحاث محاولة لتحقيق هذه الآلة (حاسوب الكم أو الكوانتم) وتتسابق هذه المراكز بالشركات والجامعات في كل انحاء العالم المتقدم لبناء هذه التكنولوجيا (التفوق الكمومي) الذي سيعتبر نقطة تحول مذهلة في عالم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة يقول عنها العلماء إنها ستكون بداية لعصر جديد وثورة قادمة قد تجعل العصر الرقمي عصر كلاسيكي وهذا يعد جرس إنذار خطير يجعل من الدول النامية أن تتسابق الزمن وقبل ظهور الثورة الكمومية للحاق أولاً بالثورة الرقمية والتي أخذت تطغى على شتى الميادين العلمية والاجتماعية والتطبيقية في الوقت الحالي ، وأصبحت لغة تأثرت بها معظم شعوب العالم خاصة المتحضر منها ، وأصبح منحى الاستخدام لهذه التقنيات الجديدة في تزايد مستمر لما لها بالغ الأثر على كافة المجالات وخاصة مجال التعليم بشكل عام والتعليم الهندسي والمعماري بشكل خاص ، وأصبح حتمياً على الدول النامية اللحاق بهذا الركب لسد الفجوة الكبيرة بينها وبين العالم المتقدم في هذا المجال .

الكلمات الدلالية

استوديو التصميم
التقليدي،متغيرات
العصر،الثورة
الكمومية،الثورة الرقمية،
استوديو التصميم الرقمي

Abstract

In 1994, mathematician Peter Shore announced his discovery of a simple algorithm to analyze the numbers into their primary components by a computer machine based on quantum physics. Since then, the research centers have been trying to achieve this machine (Quantum Computer) The research centers of companies and universities throughout the developed world are competed to build this technology (quantum superiority), which will be a turning point in the world of information technology and computing scientists. It will be the beginning of a new era and the next revolution may make the digital age a classic era and this is a dangerous alarm that makes developing countries (before the advent of the

quantum revolution), the first to catch up with the digital revolution, that dominate the various scientific, social and apply fields at present. It has become a language that affects most of the world's peoples, especially the civilized ones. Especially the field of education in general and engineering and architectural education in particular, will be imperative for developing countries to catch up on this and to close the gap between them with the developed world in this area.

1. المقدمة

إن المتغيرات المعاصرة والتطورات التكنولوجية المصاحبة لها كانت أسرع مما أمكن استيعابه وتطبيقه خاصة في مجال التعليم المعماري في العالم العربي ، حيث ظهرت أدوات وتقنيات جديدة أنتجت الثورة الرقمية أثرت بدون شك على الفكر والإبداع المعماري وأضاف للمصمم المبدع بعداً آخر لقدراته وقراراته التصميمية ومن ثم إنتاجه وإبداعاته. ولكن بالرغم من محاولات مدارس العمارة في جامعاتنا أن تظهر على إنها تواكب التقدم الحادث وللحاق بهذا الركب من خلال إضافة ممارسة الحاسوب لمناهجها إلا أن الأمر لا يعدو في الحقيقة إلا التعريف بالحاسوب وبدائيات لبعض برامج الرسم والإظهار ، وهذا راجع إلى أننا في عالمنا العربي لم نعي بعد التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الثورة الرقمية التي اقتحمت كافة أوجه الأنشطة العلمية بما فيها التعليم المعماري ، فقد أحدثت تغييراً جذرياً في مفهوم العمارة والتعليم المعماري وخاصة داخل استوديو التصميم التقليدي والذي تغير إلى المفهوم الرقمي في كثير من استوديوهات التصميم في العالم المتقدم ، حيث لم يعد دور الحاسوب في استوديو التصميم يقتصر على الرسم والإظهار فحسب بل تعدى الأمر ذلك بكثير ، حيث ظهرت أدوات وبرمجيات أثرت في شكل ومفهوم استوديو التصميم وبالتالي المنتج النهائي. لذلك تبحث الورقة البحثية في التغيير الذي طرأ على استوديو التصميم في ظل هذه المتغيرات وماهي الأدوات والتطبيقات التي أحدثت هذا التغيير.

1-1 المشكلة البحثية :

لا شك إن التطور الهائل التي أحدثته ثورة التكنولوجيا الرقمية على عملية التصميم المعماري ، وظهور أدوات وتقنيات جديدة غيرت من شكل ومفهوم استوديو التصميم التقليدي ومن ثم على الفكر والإبداع المعماري وبالتالي على المنتج النهائي ، مما جعل هذا بشكل عبئاً ثقيلاً على مستقبل التعليم المعماري ما لم نتدارك هذا التطور الذي جعل من الضروريات العمل على التحديث المستمر لبنية وبيئة استوديو التصميم وأيضاً للمناهج وطرق التدريس بل في التعليم المعماري ككل بما يتناسب مع تلك المتغيرات .

2-1 فرضية البحث :

إن ما نراه الآن من أفكار مستحدثة كمنتج للعملية التصميمية وأنماط غير تقليدية لمبان مختلفة في العالم المتقدم ، يدل بما لا يدعو للشك أنه قد حدث تغير بالفعل في شكل ومفهوم استوديو التصميم التقليدي بعد ظهور الأدوات والتقنيات الرقمية ، وبالتالي فإن تغيير وتحديث بنية وبيئة استوديو التصميم التقليدي داخل المدارس المعمارية سيكون له بالغ الأثر على تنمية التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطالب المعماري .

3-1 أهداف البحث :

تتمثل أهداف البحث في دراسة وتوضيح مايلي :

- دراسة وتوضيح أهم المتغيرات المستحدثة نتيجة ظهور أدوات وبرمجيات أنتجت الثورة الرقمية غيرت في شكل ومفهوم استوديو التصميم التقليدي .
- التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه المتغيرات المستحدثة ومواجهة التحديات للحاق بركب التطور الحادث .

4-1 محاور الدراسة :

تنقسم محاور الدراسة إلى محورين أساسيين كالتالي :

- المحور الأول : أستوديو التصميم مابين الثابت والمتغير .
- المحور الثاني : تعليم التصميم في ظل متغيرات العصر .

2- المحور الأول : أستوديو التصميم مابين الثابت والمتغير

إن لغة التصميم هي اللغة التي يتعامل بها المصمم مع الآخرين من خلال مخططات مرسومة ، لذلك اعتمدت معظم مدارس العمارة في العالم على مايسمى الأستوديو لتدريس العملية الأساسية في التعليم المعماري الأكاديمي ألا وهي عملية التصميم المعماري والعلوم الجمال الموجهة لتنمية هذه العملية داخل الأستوديو ، فالأستوديو الرسم والتصميم ثوابت أساسية الهدف منها إمداد الطالب بالمهارات والقدرات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطالب المعماري كتنمية المدارك الحسية والجمالية والحرفية له واكتسابه القدرات المعرفية والتخيلية للتعامل مع أبجديات التصميم وقواعد التشكيل والعلاقات الفراغية واللونية وطرق التعبير وترجمة الأفكار ، وقدرات التخيل البصري وتعزيز وتعميق قدرة الإدراك الحسي وقوة الملاحظة ... وغيرها ، وتبدأ هذه الثوابت من التعامل مع الخصائص الحسية والهندسية للخطوط والأشكال حتى بناء النماذج المجسمة ، الى استكشاف الامكانيات التشكيلية للخامات والصفات الرئيسية للمواد وملاصمها ، وصولا الى تكامل الجوانب التشكيلية والجمالية مع الجوانب التكنولوجية والمحددات الوظيفية والبناء الإنشائي ، وذلك يكون ضمن وسائل عديدة في اطار برامج لتعليم التصميم تهدف الى تنمية خبرات الطالب في التعامل مع مشكلات متدرجة ذات معطيات إفتراضية ومخرجات معرفية ومهارية تبدأ منذ مرحلته الأولى مع التصميم وتهدف الى بناء شخصيته المهنية والإبداعية .

(شكل رقم 1) بعض من أعمال الطلبة داخل أستوديو التصميم السنة الأولى عمارة جامعة الأزهر

وتدور عملية التصميم المعماري داخل الأستوديو بقيام الطالب بطرح الحلول للمشاكل التصميمية ومناقشتها في حلقة مفتوحة مع مجموعة من الأساتذة الذين يلعبون دور الخبير الذي يقدم المشورة في الصف الدراسي لغرض تطوير الحل التصميمي الذي يقدمه الطالب في الأستوديو ، وهي إمداد لمفهوم الخبرة والخبير الذي يقدم الإرشاد لتطوير قدرة الطالب (المصمم) على تقديم الحلول للمشاكل التصميمية ، ويتباين تأثير ودرجة تدخل الخبير في الحل التصميمي بتباين المرحلة التصميمية من ناحية ، ويتباين المرحلة الدراسية للطالب من ناحية أخرى (Slama,1995) .

(شكل رقم 2) صور مختلفة لأستوديو التصميم التقليدي وتلعب الأدوات وطريقة العرض للعمل التصميمي داخل الأستوديو دوراً مهماً في نقل رسالة الطالب المصمم إذ تلقيا بتأثيرهما سلباً أو إيجاباً على درجة وضوح رسالة العمل ومستوى الاتصال الجمعي معها من المتلقين ، لذا يلجأ الطالب إلى التعبير بأفضل الوسائل والطرق مستخدماً كل مايمكن من أدوات من أجل تحقيق هذا الاتصال بغية نقل المعنى ، ويلجأ الطالب إلى هذه الوسائل المتعددة لنقل مايجول في ذهنه سواء بطرق تقليدية أو باستخدام الحاسوب حسب إمكانياته والتي لا تتعدى في أغلب الأحوال عملية الرسم والإظهار .

(شكل رقم 2) شكل من أشكال استودي التصميم التقليدي

(شكل رقم 3) شكل من أشكال استودي التصميم الرقمي

Digital future studio (www.arch.rpi.edu/school/woodshop/)

ولكن في ظل المتغيرات التي طرأت على العصر نتيجة ما أحدثته تكنولوجيا الثورة الرقمية من طفرات على مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي ، والتي غيرت من المفاهيم السائدة في واقع ممارسة ومستقبل تعليم التصميم ، كانت الحاجة إلى تطوير أساليب وأدوات التعليم والتعلم في مراحل بناء الفكر الإبداعي وتنمية الحس الابتكاري للطالب المعماري ، لذلك أصبح لأدوات وبرمجيات الحاسوب داخل الأستوديو دوراً هاماً وواسعاً في العمل التصميمي سواء في مهد إعداد الأفكار التصميمية وتطورها أو كان ذلك في عملية توظيف تلك الأفكار وتهيئتها لتكون رسومات تنفيذية للعمل التصميمي .

3- المحور الثاني : تعليم التصميم في ظل متغيرات العصر

إن تعليم التصميم عملية موجهة ومنظمة تهدف إلى بناء شخصية ابتكارية ذات قدرات معرفية ومهارية خاصة نحو توليد الأفكار وحل المشكلات واتخاذ القرارات بطريقة إبداعية ، فالمصمم يجمع ما بين التميز في مدركاته الجمالية والكفاءة في امتلاك المعرفة التقنية ومنطقية التعامل مع المعلومات الخاصة بالعوامل الوظيفية والبيئية والإنسانية... وغيرها (صقر، وحسن، 2010) ، وتتسم عملية التصميم في الحقل المعماري بخصوصيتها العالية في تحقيق الملائمة المتكافئة ما بين ما هو مطروح من إمكانيات ومحددات وبين رغبة المصمم في إنتاج أشكال وتكوينات وعلاقات مبتكرة ، ويتقدم المصمم في تفكيره تباعاً بين الحالة الذهنية الأنية للمعطيات التصميمية وبين الحالة الذهنية النهائية التي تمثل

حالة الهدف التصميمي ، وإذا كان المصمم في حركته الذهنية تلك يحاول أن يخلق نوعاً من الحوار الذهني الذي يتضمن التشكيل وإعادة التشكيل بناءً على تقييمه لحالة الهدف فإنه يتحرك بشكل حر لتحقيق الغاية المطلوبة بين ما هو مجرد كمعطيات الوظيفة والمساحات والعلاقات النفعية ومنظومات الحركة الداخلية والخارجية وبين معطيات الشكل والقيمة الجمالية ومحتوى رسالة الإبداع التي يتضمنها الناتج التصميمي (القيماقي ، 2012).

مع تغيير شكل ومفهوم استوديو التصميم التقليدي للمفهوم الرقمي تغيرت معه طرق وأساليب تعليم التصميم حيث تطورت بشكل كبير ، و ذلك لتوافر العديد من الأدوات الرقمية التي تدعم عملية المحاكاة والتحليل والتقييم للأداء والشكل وغيرها ، حيث تمنح هذه الأدوات القدرة العالية علي التوليد والتعديل ، وتؤكد النظريات الحالية إلي ضرورة التحول في مراحل التصميم التقليدية من مراحل المحاكاة التحليلية Analytical simulation الي مرحلة المحاكاة والتركيب والتخليق generation synthesis and لأشكال ، ويمكن إيجاز خطوات التصميم الرقمي التي صنفها Oxman's (Rivka,2008)، معتمداً في تصنيفه علي العلاقات المختلفة بين المصمم وعناصر التصميم وتطبيقات العملية التصميمية الي المراحل التالية:

3-1 التصميم الرقمي بواسطة النمذجة ثلاثية الأبعاد CAD – Rhino - CATIA models:

أن التصميم بواسطة برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها تمثل عملية التصميم الرقمي من بداية الفكرة حتى التنفيذ ويتم في هذه المرحلة تصور وتخيل طبيعة المواد الرقمية المستخدمة في عملية التصميم digital material' وتتيح النماذج والأدوات الرقمية في هذه المرحلة مساحات كبيرة من القدرة علي النحت والتخيل في البعد الثالث 3D ويظهر ذلك علي سبيل المثال في تصميم فرانك جيري لمبنى Walt Disney Concert Hall الذي يعتبر من أهم الأمثلة في تطبيقات الثورة الرقمية وتنفيذها من حيث (منظومة الانشاء organizational structure- الملمس وأنماط التشكيل texture and patterns ومواد البناء, materials Building)

Walt Disney Concert Hall (شكل رقم 4)

<http://www.arcspace.com/architects/gehry/disney2/>

والتصميم بواسطة الأنماط المديولية Patterns كأصل تشكيلي للتصميم ليس وليد الثورة الرقمية ولكن تظهر بداية استخدامه في بداية القرن الثالث عشر في قصر الحمراء بغرناطة بأسبانيا والذي ظهر به العديد من الأشكال والأنماط المديولية كأصل تشكيلي للعناصر الزخرفية والمعمارية المختلفة ، ومع تطور الثورة الرقمية ومواد البناء الرقمية والتي أتاحت للمعماري القدرة علي تخيلها وتطبيقها في القرن الحالي والذي يظهر بوضوح في تصميم مبني فندق حلبة ياس بأبو ظبي للمعماري هاني رشيد حيث تمكن التصميم من الحصول علي الأشكال الحرة ومع وجود نمط أنشائي وتصميمي متجانس مع الشبكة القشرية مكونة بذلك كمرات قوية منظمة الشكل تتناسب مع التشكيل الإنسيابي للمبني محققة بذلك التجانس بين الشكل الحر والإنشاء.

التصميم بواسطة الأنماط المديولية Patterns كأصل تشكيلي للتصميم
(شكل رقم 5) فندق حلبة ياس بأبو ظبيمن تصميم المعماري هاني رشيد

<http://www.core.form-ula.com/2009/03/16/asymptote-architects-gehry-technologies-digital-project/>

2-3 مرحلة نماذج التشكيل Formation models :

مرحلة نماذج التشكيل هي مرحلة تصميم النماذج رقمياً ودراستها إنشائياً، وتستلزم أن يكون المصمم علي مستوي عالي من القدرة علي التفاعل والتحكم مع الأدوات الرقمية، وهذه المرحلة هي بداية لمرحل الأظهار الرقمي و مرحلة الانتقال بين التصميم الغير رقمي إلى التصميم الرقمي والتي توضحها الأشكال في (شكل رقم 6) والتي يتم فيها عمل نموذج أو ماكيت واقعي للفكرة ثم عمل مسح Scanning للنموذج بواسطة جهاز لتسجيله رقمياً وبعد نقل معلومات النموذج إلى الحاسوب يبدأ التعامل معه كرسومات ثلاثية الأبعاد وتتم مجموعة من العمليات لضبط النموذج ثم دراسته إنشائياً، وكل هذه الإجراءات الرقمية تتم في مرحلة التصميم الباروميترى الذي سيتم توضيحه لاحقاً، وبذلك يتحدد النموذج الرقمي الذي يقترح استخدامه والذي قد يعتمد في تصميمه علي العنصر التشكيلي، formation أو العنصر التوليدي للأشكال، generation، أو علي أداء المبني، performance، أو العلاقة بين هذه العناصر السابقة (Aish,2006).

(شكل رقم 6) مرحلة نماذج التكوين

http://www.staedelschule.de/architecture/sac_news.html

<http://www.opensysdesign.com/>

3-3 النماذج التخليقية Generative models

في هذه المرحلة يتم تخليق نماذج مختلفة واعطاء بدائل تصميمية للأشكال، في هذه المرحلة تظهر العديد من البدائل التصميمية للأشكال وتعتبر مرحلة جديدة ومتقدمة من التصميم الرقمي داخل البيئة الرقمية، ويتم في هذه المرحلة الوصول الي صيغة تحدد العلاقة مابين النموذج الرقمي الذي سيتبعه المصمم في مرحلة التوليد والتشكيل الرقمي الذي تم اختياره وبين نوع المواد الرقمية التي سيتم استخدامها .

Estonian Academy of Arts

(شكل رقم 7) تخليق نموذج المبنى على الحاسوب بواسطة برمجيات تصميم السيارات

<http://www.evolo.us/architecture/cross-pollinated-software-tactics-bridge-architecture/>

4-3 التصميم الجيني Genetic design ومبادئ التشكيل:

يعتبر التصميم الجيني أحد الإبداعات التي ساعدت في إنتاجها وإخراجها الأدوات والبرمجيات الرقمية ، وهو تقابل ثلاثي ما بين العمارة و علم البيولوجي Biology والحاسوب وهو تصميم يتم فيه تحليل لمبادئ التصميم المبنية علي اساس التشكيلات المنسوجة woven textiles المستوحاه من الطبيعة والتي تعتمد في تصميمها علي النموذج الشكلي المتدفق والموج ويستغل هذا التشكيل أيضاً في توليد النظام الإنشائي للمبنى ، وهذه الأشكال المتطورة تتيح التصميم بطريقة المصفوفة التي تجمع عناصر التصميم الإنشائي و الخصائص الوظيفية للفراغ في تصميم واحد ، ان عملية التحول التي تحدث في التصميم تتضح بواسطة عناصر التشكيل التي تظهر وتتغير في صورة العديد من الأنماط الجينية المبنية على أصل تشكيلي . ويتم التصميم عن طريق دراسة و تحليل نماذج من التشكيلات المنسوجة woven textiles ويتم توليد هذا الشكل في نطاق متناجس مع إمكانية الحصول علي بدائل تشكيلية عديدة للوصول الي الشكل المقترح وتحدد هذة الاشكال المنحنية مصادر توليد النظام الانشائي .

(شكل رقم 8) بعض أفكار التصميم الجيني

<http://utos.blogspot.com/2009/05/euas-tower-study.html>

Adaptive Tower by denial Widring
شكل رقم 9) النمط الجيني Genotype في الفكر التصميمي
<http://vagueterrain.net/journal14/daniel-widrig/01>

النمط الجيني في الفكر التصميمي للبرج المستوحى من الطبيعة الذي يجمع في تصميمه مابين تقنيات التصميم الرقمي والتصميم الجيني المستوحى من المفاهيم الهندسية لعلم البيولوجي ، وهو يتكون من مجموعات من الفروع المتدرجة التي ترتبط ببعضها البعض هندسياً ويتولد منها النظام الإنشائي للمبنى.

3- 5 التصميم البارومتري والنماذج البارومترية Parametric design & models :

التصميم البارومتري هو إحدى التقنيات الجديدة المستحدثه في برامج التصميم باستخدام الحاسوب ، و تعمل عن طريق إدراج العديد من المحددات الخاصه بالمبنى المراد تصميمه ، من طول و عرض و ارتفاع و ماده و حتى الرموز المستخدمة و الأكواد ، و ذلك لكل عنصر من عناصر المبنى ، هذه البرامج الجديده تعمل عن طريق واجهه مستخدم جديده و محسنه، تستخدم عناصر ثلاثية الأبعاد 3D بدلاً من 2D وذلك بمعنى أنه بدلاً من أن يستخدم المصمم الخط و القوس و المنحنى... الخ، سيستخدم أشكال ثلاثية الأبعاد سابقه التجهيز، و يطبق عليها المحددات سالفه الذكر، ليخرج المبنى جاهزاً بعد ذلك. وهناك أيضاً الطريقة العكسية في التصميم البارومتري و هي رسم المسقط الأفقي بده، و في خلال الرسم، يستنتج الحاسوب جميع الرسومات الأخرى من قطاعات و واجهات و تفاصيل و جداول و أيضاً النموذج الثلاثي الأبعاد البارومتري ، وهذا يحدث تلقائياً مع تطور رسم المسقط الأفقي والهدف من هذه الطريقة في التصميم هو التقليل في وقت الرسومات و التصميم بوجه عام، و الذي كان يستخدم معظمه في التعديلات المختلفه على جميع اللوحات في الطريقة التقليدية ، فبدلاً من التعديل في مكان الأعمده مثلاً، ووضع التعديل ذاته في باقي اللوحات يدوياً، أصبح من السهل التعديل مره واحده، و الحاسوب سيعمل الباقي أوتوماتيكياً، ويمكن أيضاً طلب أي مسقط أفقي أو قطاع و من أي مكان و أيضاً استخراج الجداول الزمنيه و الكميات و المواصفات، كل ذلك من شأنه تقليل الوقت بدرجه كبيره جداً و من ثم تقليل التكلفة العامه للمبنى (Burry,2003).

شكل رقم 10) بعض البرامج التصميمية الجديدة المستخدمة في تخليق النماذج البارومترية التي تعتمد على إدراج العديد من المحددات الخاصه بالمبنى المراد تصميمه

<http://www.behance.net/gallery/Parametric-Skins/489651>

ومصطلح البارامترية Parametric مستمدة من الهندسة البارامترية وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الرياضية لربط مجموعة من المتغيرات بحيث تتغير فيها قيمة الجزء عند تغير قيمة الكل وتتم هذه العلاقة من خلال معادلات بارامترية لوصف العلاقة بين عناصر التصميم المختلفة، وبذلك يمكن إنجاز التصميم في وقت أقل وبشكل أكثر انتظاماً" ، إن استخدام النماذج البارامترية في التصميم تتيح للمصمم في هذا النظام تصور العناصر الإنشائية لتظهر في صورة عناصر ووحدات فيزيائية تتيح للمصمم التعديل في التصميم بواسطة اجراء عمليات خوارزمية ونماذج توليد معقدة، والدراسات التحليلية في هذا التصميم تعتمد علي توزيع العناصر في هيئة اعصاب متفرعة من المصدر يمكن تغير شكلها مع الاحتفاظ بخصائصها ، مكونة بذلك نظام انشائي متكرر الحدوث بنظام ونسق تشكيلي يشبه الشبكة (Aish,2006).

في (شكل رقم 11) استخدام التقنيات الجديدة في تصميم الإستاد الوطني ببيكين بمناسبة الدورة الأولمبية 2008 ، قد استوحى المصمم تصميمية من فكرة عش الطائر Bird's Nest وسمي الإستاد بهذا الإسم واعتمد المصمم في تصميمه على البرمجيات والتقنيات الجديدة لتخليق النماذج البرامترية للتشكيل ودراسة النظم الإنشائية للمبنى .

Figure 2: A model of Bird's nest stadium by M/s Arup showing the primary load carrying elements and the secondary and tertiary members (Source: Brodtkin, 2008)

(شكل رقم 11) استخدام التقنيات الجديدة في تصميم الإستاد الوطني ببيكين بمناسبة الدورة الأولمبية 2008

<http://beijingbirdsnest.wordpress.com/architecture/architechural-influence/>

بعد دراسة مراحل التصميم الرقمي التي تم توضيحها في المحور السابق والتي أكدت أن تطبيقات الحاسوب في العمارة لا يمكن أن تنحصر في برامج الرسم مثل الأتوكاد Auto CAD ، وبعض البرامج مثل ثري دي ماكس 3D Studio Max ، أو الفوتوشوب Photoshop ، وهي برامج يتم استخدامها للرسم والإظهار وعمل النماذج 3D وإخراجها فقط ، دون استغلال ما فيها من إمكانيات أخرى (بكر ، 2011) ، إلا أن بعض هذه البرامج مثل Auto Cad باستخدامه الحالي في الاستوديو التقليدي يساهم في الارتفاع بمستوى دقة المشاريع وسرعة رسمها ، وإن كانت هذه البرامج قد ساهمت في إنتاج رسومات معمارية بسرعة ودقة، إلا أنها لم تؤثر كثيراً في الأساليب المستخدمة في التصميم . لذلك يمكن القول بأنه بالرغم من أن هذه التطبيقات هي الأكثر شيوعاً إلا أنها لا تمثل إلا جزء بسيط فقط من التطبيقات المتوفرة حالياً في استوديوهات التصميم في الدول المتقدمة في هذا المجال والتي تبشر بتغيير جوهرى في أسلوب ممارسة مهنة العمارة يفوق التأثير الذى أحدثه إختراع المنظور الهندسى.

النتائج والتوصيات:

أولاً النتائج :

- إن الإبداع الذي حدث وأنتج ثورة التكنولوجيا الرقمية وتطور تقنياتها قد أعطى لعملية التصميم المعماري بعداً آخر من الخيال والإبداع ، وفتحت آفاقاً جديدة أمام المعماري المبدع للانطلاق ليفرز عمارة جديدة غير مسبوقه .
- أصبحت نظم وبرمجيات الحاسب الآلي في عصر التكنولوجيا الرقمية وتقنياتها أداة تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في عملية الإبداع المعماري ومستقبل المنتج المعماري وأعطت المعماري المبدع القدرة على تحقيق أفكاره وخياله بعدما كانت أداة للرسم والإظهار فقط.
- التأكيد على كلمة "معماري مبدع" فلا معنى لهذه التكنولوجيا الرقمية أو غيرها بدون وجود شخص مبدع من الأصل قبل التعامل مع تلك التقنيات ثم درجة إجادته في التعامل معها.
- وجود فجوة كبيرة ما بين تعاملنا في العالم العربي مع التكنولوجيا الجديدة وتعامل العالم المتقدم لها ، خاصة بعد هذا التقدم والتطور المذهل التي أحدثته التكنولوجيا الرقمية في المجال المعماري .
- ساعدت التطبيقات والتكنولوجيا المتطور للحاسب الآلي التي ظهرت مفردات تشكيل غير تقليدية وتلك الأشكال الرقمية أدت لتغيير شكل المنتج المعماري .

ثانياً التوصيات :

- ضرورة الاستفادة من هذا التطور التقني للتكنولوجيا الرقمية في مهنة الهندسة المعمارية بشكل عام والتعليم المعماري بشكل خاص في عالمنا العربي لتقليل الفجوة الحادثة بيننا وبين العالم المتقدم في إستخدام هذه التقنيات .
- أهمية العمل على تطوير بنية وبيئة استوديو التصميم التقليدي بما يتناسب والتطور الحادث.
- أهمية إختيار الطالب المعماري من خلال امتحان للقدرة يجب اجتيازه حتى يكون مؤهلاً والطبيعة الخاصة لدراسة العمارة خاصة بعد هذا التطور المذهل في التقنيات والأدوات .
- أهمية أن تكون سنوات الدراسة بأقسام العمارة خمسة سنوات كي يتمكن القائمين على العملية التعليمية من التطوير والتحديث حتى يناسب التعليم المعماري ومعطيات العصر الجديد للتكنولوجيا الرقمية .
- يجب الإنتباه إلى أن ما يحدث من تطور لهذه التكنولوجيا الرقمية التي لا تعرف إلى أي مدى سيكون هذا التطور، سيؤثر بدون شك بالسلب على التعليم المعماري وعلى المهنة ككل مالم نظور من الإمكانيات الخاصة باستوديوهات التصميم في أقسام العمارة بالجامعات والمكاتب الهندسية ووجود الكوادر القادرة على إستيعاب وتعليم تلك التقنيات

قائمة المراجع :

- 1- القيماقجي، ناهض طه : مقارنة الأداء الفكري التصميمي في التعليم المعماري ما بين استخدام الأسلوب الرقمي والأسلوب التقليدي ، بحث منشور ، مجلة الراصد الهندسية، العراق ، 2011.
 - 2- بكر ، حسام الدين محمد : تطبيقات الحاسب الآلي في العمارة ، شبكة المعلومات العنكبوتية .
www.kau.edu.sa/files/137001/subjects/14010/
 - 3- يوسف ، عبير سامي : العمارة ما بعد الثورة الرقمية ، المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للتصميم المعماري بمساعدة الحاسب ، مصر ، 2008.
 - 4- الطيبي ، أحمد مسعد : اتجاهات التعليم المعماري والتقنيات المستقبلية للثورة الرقمية ، المؤتمر المعماري السادس - جامعة أسيوط ، مصر ، 2005 .
 - 5- Salama, A. (1995). New Trends in Architectural Education: Designing the Design Studio. Raleigh, NC: Tailored Text and Unlimited Potential Publishing.
 - 6- Rivka Oxman, Digital architecture as a challenge for design pedagogy: theory, knowledge, models and medium, Design Studies Vol 29 No. 2 March 2008.
 - 7- Burry, M. Between Intuition and Process: Parametric Design and Rapid Prototyping, in Kolarevic, B. .ed. Architecture in the Digital Age Design and Manufacturing, Spon Press, New York and London, 2003, pp. 149-162
 - 8- Aish, R. Generative Components Parametric Design Software Development in Mengis, A., Instrumental Geometry, Techniques and Technologies in Morphogenic Design, AD, March-April, 2006
- <http://www.arch.rpi.edu/school/woodshop/>
<http://www.arcspace.com/architects/gehry/disney2/>

<http://www.core.form-ula.com/2009/03/16/asymptote-architects-gehry-technologies-digital-project/>

http://www.staedelschule.de/architecture/sac_news.html

<http://www.opensysdesign.com/>

<http://www.evolu.us/architecture/cross-pollinated-software-tactics-bridge-architecture-and-automotive-design/>

<http://utos.blogspot.com/2009/05/euas-tower-study.html>

<http://vagueterrain.net/journal14/daniel-widrig/01>

<http://www.behance.net/gallery/Parametric-Skins/4896517>

<http://www.behance.net/gallery/Student-work/3535029>

<http://beijingbirdsnest.wordpress.com/architecture/architechural-influence/>